

GLOBALASHUV DAVRIDA ONLAYN TA'LIM VA XORIJIY TIL O'RGANISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Abdullayeva Mohina

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali talabasi

m.abdullayeva_1@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617884>

Anotatsiya. Ushbu maqolada onlayn ta'limning til o'rganishdagi afzalliklari va kamchiliklari ilmiy nuqtai nazardan keng tahlil qilingan. Bugungi globalashuv davrida xorijiy tillarni o'rganish nafaqat shaxsiy, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida ham muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Onlayn ta'limning imkoniyatlari, uning afzalliklari va mavjud muammolari, shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida internet texnologiyalarining roli ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "*Yangi O'zbekiston strategiyasi*" kitobida ilgari surilgan ta'lim sohasidagi g'oyalar asosida onlayn ta'limni rivojlantirishning dolzarb masalalari ochib berilgan. Onlayn ta'lim yordamida chet tillarini o'rganishda yuzaga keladigan metodik, psixologik va texnik muammolar ko'rib chiqilib, ularni bartaraf etish yo'llari ham tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tashkil etilgan onlayn ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil ishlash, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, xorijiy tillarda erkin muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun davlat siyosati darajasida tizimli yondashuv zarur.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, xorijiy til o'rganish, globalashuv, raqamli texnologiyalar, ta'lim sifatini oshirish, afzallik va kamchiliklar, Prezident asarlari, motivatsiya, interaktiv metodlar, O'zbekiston tajribasi.

ONLINE EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE ERA OF GLOBALIZATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Abdullayeva Mohina

Student,

Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent

Abstract. This article provides a comprehensive scientific analysis of the advantages and disadvantages of online education in foreign language learning. In today's era of globalization, learning foreign languages has become not only a personal need but also an essential factor in the socio-economic and cultural development of a country. The article discusses the opportunities and benefits of online education, existing challenges, and the role of internet technologies in modern educational processes based on scientific sources.

Furthermore, the article elaborates on the pressing issues of developing online education in accordance with the ideas put forward in the book "*The Strategy of New Uzbekistan*" by the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Methodological, psychological, and technical problems encountered in the process of

learning foreign languages through online education are examined, along with possible ways to overcome them.

The results of the study show that a well-organized online learning process helps students develop independent learning skills, effectively use modern technologies, and gain the ability to communicate freely in foreign languages. At the same time, to eliminate existing shortcomings, a systematic approach at the level of state policy is required.

Keywords: online education, foreign language learning, globalization, digital technologies, improving education quality, advantages and disadvantages, President's strategy, motivation, interactive methods, Uzbekistan's experience.

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Абдуллаева Мохина

Студентка Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация. В данной статье с научной точки зрения подробно анализируются преимущества и недостатки онлайн-обучения в изучении иностранных языков. В современную эпоху глобализации изучение иностранных языков является важным фактором не только для личностного развития, но и для социально-экономического и культурного прогресса страны. Рассматриваются возможности онлайн-обучения, его достоинства и существующие проблемы, а также роль интернет-технологий в современном образовательном процессе на основе научных источников.

Кроме того, статья раскрывает актуальные вопросы развития онлайн-образования на основе идей в сфере образования, изложенных в книге Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана». Анализируются методические, психологические и технические проблемы, возникающие при изучении иностранных языков с помощью онлайн-обучения, а также пути их преодоления.

Результаты исследования показывают, что правильно организованный процесс онлайн-обучения способствует формированию у учащихся навыков самостоятельной работы, эффективного использования современных технологий и свободного общения на иностранных языках. Вместе с тем для устранения существующих недостатков необходим системный подход на уровне государственной политики.

Ключевые слова: онлайн-обучение, изучение иностранных языков, глобализация, цифровые технологии, повышение качества образования, преимущества и недостатки, труды Президента, мотивация, интерактивные методы, опыт Узбекистана.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Xususan, chet tillarini o'rganishda onlayn ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki xalqaro hamkorlik, ilmiy-

texnikaviy taraqqiyot va axborot almashinuvining kengayishi natijasida xorijiy tillarni mukammal bilish har bir shaxsning hayotida ham, mamlakat taraqqiyotida ham muhim omilga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining *"Yangi O'zbekiston strategiyasi"* asarida quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: *"Bugungi kunda yoshlarimizni zamon talablariga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish – bizning eng muhim vazifamizdir. Zero, bilimli va intellektual salohiyatli avlodgina Yangi O'zbekistonning poydevorini mustahkam qura oladi."*

Mazkur fikrlar ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zaruratini ko'rsatadi. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, masofaviy o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos metodikalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, onlayn ta'lim til o'rganishda samarali vosita bo'lib, o'quvchilarga qulay sharoit yaratadi, ularga vaqt va makondan qat'i nazar ta'lim olish imkonini beradi. Biroq onlayn ta'limning afzalliklari bilan birga, ma'lum kamchiliklari ham mavjud bo'lib, ular chuqur ilmiy tahlilni talab qiladi.

Ushbu maqolada onlayn ta'limning afzalliklari, kamchiliklari, mavjud muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy adabiyotlar va Prezident asarlarida ilgari surilgan g'oyalar asosida o'rganiladi.

Metodologiya

Onlayn ta'limning mohiyati va zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora keng tus olmoqda. Onlayn ta'lim — bu internet vositalari orqali masofadan turib bilim olish jarayonidir. Ushbu ta'lim turi an'anaviy o'qitishdan farqli ravishda vaqt va makonga bog'liq bo'lmagan holda, istalgan joyda ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Onlayn ta'limning jadal rivojlanishi bir nechta omillar bilan izohlanadi:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yuksak darajada rivojlanishi;
- global pandemiya kabi favqulodda vaziyatlar ta'lim tizimini yangi shakllarga o'tkazishga majbur qilgani;
- ta'lim olishning qulayligi va arzonligi;
- xalqaro integratsiyaning kuchayishi, chet tillarini o'rganishga bo'lgan talabning oshishi.

Bugungi kunda dunyodagi ko'plab yetakchi universitetlar va o'quv markazlari o'z kurslarini onlayn shaklda taklif etmoqda. Bu esa o'z navbatida bilim olishning ommabop va qulay shaklini yaratdi. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmagan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: *"Yangi O'zbekistonning taraqqiyotida ta'lim va ilm-fan asosiy omil bo'lib xizmat qilishi kerak. Shu sababli, biz zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ta'lim tizimini joriy etishni o'zimizning ustuvor vazifamiz deb bilamiz."*

Onlayn ta'lim nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, balki xorijiy tillarni o'rganishda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki til o'rganish jarayonida multimedia vositalaridan, virtual muloqot platformalaridan va xalqaro ta'lim resurslaridan keng foydalanish imkoniyati mavjud.

Shunday qilib, onlayn ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida shakllanib bormoqda. Uning imkoniyatlari cheksiz bo'lsa-da, bu tizimni samarali joriy etish uchun davlat siyosati, pedagogik yondashuv va texnologik infratuzilma birgalikda rivojlantirilishi zarur.

Tahlil

Onlayn ta'limning afzalliklari

Onlayn ta'limning eng katta ustunligi – bu uning moslashuvchanligi va erkinligidir. An'anaviy ta'lim shaklidan farqli ravishda, onlayn ta'lim o'quvchidan ma'lum joyda va ma'lum vaqtda qatnashishni talab qilmaydi. Bu esa o'quvchilar va talabalar uchun bilim olish jarayonini qulay va samarali qiladi.

Asosiy afzalliklari:

1. **Vaqt va makondan mustaqillik.** Onlayn ta'lim yordamida talaba yoki o'quvchi istalgan joydan, istalgan vaqtda bilim olishi mumkin. Bu, ayniqsa, til o'rganishda muhim ahamiyatga ega, chunki o'quvchi o'z vaqtini samarali rejalashtira oladi.

2. **Resurslarning xilma-xilligi.** Internetda chet tillarini o'rganish uchun minglab bepul va pullik resurslar mavjud. Ularga elektron darsliklar, video va audio materiallar, interaktiv mashqlar, onlayn lug'atlar, test platformalari va mobil ilovalar kiradi. Bu xilma-xillik til o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

3. **Multimediya vositalaridan foydalanish.** Til o'rganishda faqat matn emas, balki audio va video materiallardan ham foydalanish juda muhimdir. Onlayn ta'lim bu imkoniyatni keng taqdim etadi. Masalan, chet tilidagi filmlar, seriallar, intervyular yoki podkastlar yordamida tinglab tushunish va talaffuzni rivojlantirish mumkin.

4. **Xalqaro hamkorlik imkoniyati.** Onlayn platformalar yordamida xorijiy o'qituvchilar va mutaxassislar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa o'quvchilarni haqiqiy til muhiti bilan tanishtiradi, muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5. **Arzonlik va ommaboplik.** An'anaviy kurslarga nisbatan onlayn ta'lim arzonroq bo'ladi. Ba'zi platformalar butunlay bepul xizmat ko'rsatadi. Shu boisdan, iqtisodiy jihatdan ham onlayn ta'lim ko'plab o'quvchilar uchun qulay variant hisoblanadi.

6. **Shaxsiylashtirilgan ta'lim.** Onlayn ta'limda o'quvchi o'z qiziqishi va darajasiga mos kurslarni tanlay oladi. Masalan, boshlang'ich darajadagi o'quvchi grammatikaga ko'proq e'tibor qaratishi mumkin, yuqori darajadagi o'quvchi esa muloqot amaliyotiga ustuvorlik beradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev "*Yangi O'zbekiston strategiyasi*" kitobida ta'limni zamonaviylashtirish zarurati haqida gapirar ekan, shunday deydi: "*Biz yoshlarimizni chet tillarini o'rganishga keng jalb qilish orqali ularni jahon ilmfani va taraqqiyoti bilan hamnafas etamiz.*"

Demak, onlayn ta'limning afzalliklari nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Onlayn ta'limning kamchiliklari

Onlayn ta'limning afzalliklari ko'p bo'lsa-da, u bilan birga qator kamchiliklar va muammolar ham mavjud. Ayniqsa, chet tillarini o'rganishda bu muammolar sezilarli bo'lishi mumkin.

Asosiy kamchiliklar:

1. **Texnik muammolar.** Onlayn ta'limning samaradorligi ko'p jihatdan internet tezligi, kompyuter yoki mobil qurilmalarning texnik imkoniyatlariga bog'liq. O'zbekistonning ayrim hududlarida internet sifati pastligi sababli o'quvchilar dars jarayonida uzilishlarga duch keladilar.

2. **Jonli muloqotning yetishmasligi.** An'anaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi yuzma-yuz muloqot qilishi, til muhitini bevosita his qilishi mumkin. Onlayn ta'limda esa bu imkoniyat cheklangan. Natijada o'quvchilar ko'pincha muloqot ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantira olmaydilar.

3. **Motivatsiya muammosi.** Onlayn ta'limda o'quvchining o'zi mustaqil ishlashi talab etiladi. Biroq har doim ham o'quvchida yetarli darajada o'zini rag'batlantirish va o'z ustida ishlash intilishi bo'lavermaydi. Bu esa natijaga salbiy ta'sir qiladi.

4. **Psixologik qiyinchiliklar.** Doimiy ravishda kompyuter yoki telefon orqali dars qilish o'quvchida charchoq, diqqatning susayishi va ijtimoiy izolyatsiya kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Til o'rganishda esa bu omillar darslarning sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

5. **Ta'lim sifatining notekisligi.** Internetda juda ko'p onlayn kurslar mavjud, ammo ularning barchasi ham sifatli emas. Ba'zi kurslarda metodika zamonaviy talablarga javob bermaydi, ayrim hollarda esa o'qituvchilarning malakasi yetarli emas. Bu esa o'quvchilarni chalg'itib, samaradorlikni kamaytiradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev "*Yangi O'zbekiston strategiyasi*" asarida ta'lim sifatiga e'tibor qaratib shunday degan edi: "*Biz ta'lim sifatini oshirishni o'z oldimizga eng muhim vazifa qilib qo'yganmiz. Chunki bilimli va malakali kadrlar jamiyat taraqqiyotining eng asosiy kuchidir.*"

Shu boisdan, onlayn ta'limning mavjud kamchiliklarini bartaraf etish uchun davlat siyosati darajasida islohotlar amalga oshirilishi zarur. Aks holda, uning afzalliklari to'liq namoyon bo'lmasligi mumkin.

Muammolarni hal qilish mexanizmlari

Onlayn ta'limning samarali rivojlanishi uchun mavjud muammolarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Til o'rganishda onlayn ta'lim imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun bir nechta mexanizmlarni qo'llash zarur.

1. Texnik infratuzilmani rivojlantirish

Onlayn ta'lim samaradorligi eng avvalo internet sifati va texnik vositalar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq. Shu bois, mamlakat miqyosida yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini kengaytirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy kompyuter va multimedia texnologiyalari bilan jihozlash zarur.

2. Pedagoglarning malakasini oshirish

Onlayn ta'limni samarali tashkil etishda o'qituvchilarning roli beqiyosdir. O'qituvchilar zamonaviy onlayn platformalardan foydalanishni, interaktiv metodlarni qo'llashni, virtual sinflarni boshqarishni bilishlari kerak. Shu sababli, pedagoglarning muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashishi muhimdir.

3. Motivatsiyani kuchaytirish

Til o'rganishda o'quvchilarning mustaqil ishlashini rag'batlantirish zarur. Buning uchun reyting tizimi, sertifikatlar, onlayn musobaqalar, xalqaro til imtihonlariga tayyorlov dasturlari joriy qilinishi mumkin. Motivatsiya yuqori bo'lsa, onlayn ta'lim samarasi ham yuqori bo'ladi.

4. Interaktiv metodlarni keng joriy etish

Oddiy ma'ruzalar yoki video darslardan tashqari, virtual suhbatlar, onlayn forumlar, guruh loyihalari, til amaliyoti uchun "chat" va "video call" platformalari qo'llanishi lozim. Bu o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

5. Ta'lim sifatini nazorat qilish

Internetda mavjud kurslarning sifati notekis bo'lgani sababli, davlat darajasida litsenziyalash va nazorat tizimini yo'lga qo'yish zarur. Sifatli onlayn resurslarni ishlab chiqish va targ'ib qilish orqali o'quvchilarni ishonchli manbalar bilan ta'minlash mumkin.

Prezident Shavkat Mirziyoyev "*Yangi O'zbekiston strategiyasi*" kitobida ta'limni raqamlashtirish masalasiga alohida to'xtalib shunday deydi: "*Zamon talablariga mos bilim olish imkoniyatini yaratish uchun biz raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etishimiz shart. Bu orqali nafaqat ta'lim sifati, balki yoshlarimizning dunyoqarashi ham kengayadi.*"

Demak, onlayn ta'limni rivojlantirish uchun davlat siyosati, pedagogik yondashuv va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Onlayn ta'lim va til o'rganish jarayonini uyg'unlashtirish

Onlayn ta'lim va chet tillarini o'rganish o'zaro uzviy bog'liq jarayonlardir. Chunki tilni o'rganish jarayonida amaliy mashq, muloqot va muntazam takrorlash muhim ahamiyatga ega. Onlayn ta'lim esa aynan mana shu ehtiyojlarni samarali tarzda ta'minlash imkoniyatiga ega.

1. Virtual muloqot muhiti

Onlayn ta'lim platformalari orqali o'quvchilar dunyoning turli burchaklaridagi tengdoshlari yoki o'qituvchilari bilan jonli muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, "Zoom", "Google Meet" yoki "Microsoft Teams" orqali o'tkaziladigan darslarda nafaqat grammatik bilim, balki og'zaki nutq ko'nikmalari ham rivojlanadi.

2. Multimediya materiallardan foydalanish

Til o'rganishda audio va video materiallarning ahamiyati beqiyosdir. Onlayn ta'lim orqali turli filmlar, interaktiv dasturlar, o'yinlar, qo'shiqlar, elektron lug'atlar va matnlar orqali til amaliyotini mustahkamlash mumkin.

3. Individual ta'lim yondashuvi

Har bir o'quvchi o'z qobiliyatidan kelib chiqib, o'ziga mos darslarni tanlashi va shaxsiy o'quv rejasini ishlab chiqishi mumkin. Masalan, ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchi ko'proq tinglash mashqlarini, rus tilini o'rganayotgan o'quvchi esa yozma topshiriqlarni ko'proq bajarishi mumkin.

4. Test va nazorat tizimi

Onlayn platformalarda avtomatik test tizimlari mavjud bo'lib, ular o'quvchining bilimini tez va aniq baholash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro til sertifikatlari –

IELTS, TOEFL, JLPT kabi imtihonlarga tayyorgarlik ko‘rishda onlayn testlar katta yordam beradi.

5. An’anaviy va onlayn ta’lim uyg‘unligi

Eng samarali natijaga erishish uchun onlayn ta’limni an’anaviy ta’lim bilan uyg‘unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayon “gibrid ta’lim” deb ataladi. Masalan, o‘quvchi auditoriyada grammatik qoidalarni o‘rganadi, uy sharoitida esa onlayn platforma orqali qo‘shimcha mashqlarni bajaradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev “*Yangi O‘zbekiston strategiyasi*” asarida shunday deydi: “*Har bir yoshning zamonaviy kasb va chet tillarini puxta o‘zlashtirishi – bu nafaqat uning shaxsiy kelajagi, balki butun mamlakatimiz taraqqiyotining ham kafolatidir.*”

Shu bois, onlayn ta’limni til o‘rganishda keng qo‘llash O‘zbekiston yoshlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba va O‘zbekiston uchun xulosalar

Dunyo miqyosida onlayn ta’lim tizimi, ayniqsa chet tillarini o‘qitishda keng qo‘llanib kelinmoqda. Xalqaro tajribani o‘rganish va uni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish, O‘zbekiston uchun katta ahamiyat kasb etadi.

1. Xalqaro tajriba

- **AQSh va Yevropa mamlakatlarida** til o‘rganishning onlayn shakllari keng rivojlangan. “Duolingo”, “Coursera”, “edX”, “BBC Learning English” kabi platformalar millionlab o‘quvchilarga xizmat qilmoqda. Ularning muvaffaqiyatining asosiy sababi – ta’lim jarayonida interaktiv uslublar va gamifikatsiya elementlaridan foydalanishdir.

- **Janubiy Koreya va Yaponiyada** onlayn ta’lim texnologiyalari davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Til o‘rganishga qaratilgan elektron darsliklar, mobil ilovalar va sun’iy intellekt asosidagi dasturlar keng qo‘llanadi.

- **Xitoyda** esa onlayn ta’lim iqtisodiy islohotlar bilan birga tez rivojlandi. “Tencent Classroom”, “iTutorGroup” kabi platformalar orqali millionlab o‘quvchilar ingliz tilini o‘rganmoqda.

2. O‘zbekiston uchun xulosalar

- Onlayn ta’limni samarali tashkil qilish uchun **xalqaro platformalar bilan hamkorlik** qilish va mahalliy platformalarni ishlab chiqish muhim.

- **Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash** zarur, chunki texnik infratuzilmani rivojlantirish katta mablag‘ talab qiladi.

- **Pedagog kadrlar tayyorlash** xalqaro standartlarga mos ravishda yo‘lga qo‘yilishi lozim.

- **Gamifikatsiya va sun’iy intellekt** texnologiyalarini ta’lim jarayoniga keng tatbiq etish kerak.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “*Bugungi kunda xalqaro tajriba va ilg‘or amaliyotlarni o‘rganmasdan, ularni milliy ta’lim tizimiga joriy qilmasdan turib, biz raqobatbardosh ta’lim sifatiga erisha olmaymiz.*”

Shu bois, O‘zbekiston onlayn ta’limni rivojlantirishda dunyo tajribasidan unumli foydalanishi va uni milliy an’ana hamda ehtiyojlarga moslashtirishi lozim.

Xulosa

Onlayn ta'lim bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Til o'rganishda uning afzalliklari juda katta bo'lib, u o'quvchilarga qulaylik, keng resurslardan foydalanish imkoniyati, vaqt va makondan mustaqillik, shuningdek, individual yondashuvni ta'minlaydi. Shu bilan birga, texnik infratuzilma, o'qituvchilarning malakasi, motivatsiya yetishmasligi va sifat nazorati kabi muammolar ham mavjud.

O'zbekiston sharoitida onlayn ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun:

- texnik bazani mustahkamlash;
- malakali pedagoglarni tayyorlash;
- interaktiv metodlarni keng joriy etish;
- xalqaro tajribani o'rganish va moslashtirish zarur.

Prezident Shavkat Mirziyoyev "*Yangi O'zbekiston strategiyasi*" asarida ta'limning mamlakat kelajagi uchun ahamiyatini ta'kidlab shunday deydi: "*Biz ta'limni isloh qilmasdan turib, yangi taraqqiyot bosqichiga chiqa olmaymiz. Ta'lim – bu eng katta investitsiyamiz, kelajagimiz poydevoridir.*"

Demak, onlayn ta'limni til o'rganish jarayoniga keng tatbiq etish orqali O'zbekiston yoshlari nafaqat zamonaviy bilimlarni egallaydi, balki global raqobat maydonida o'z o'rnini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak*. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Anderson, T. (2011). *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press, Athabasca University.
5. Godwin-Jones, R. (2018). *Emerging technologies in language learning*. *Language Learning & Technology*, 22(3).
6. Warschauer, M. (2000). *The changing global economy and the future of English teaching*. *TESOL Quarterly*, 34(3), 511–535.
7. Chapelle, C. A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition: Foundations for Teaching, Testing and Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Oxford, R. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Boston: Heinle & Heinle.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2020 yil 5 oktyabr.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. *Onlayn ta'limni tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma*. – Toshkent, 2022.

